

LAZERLI PAYVANDLASH USULINING KLASSIFIKATSIYALANISHI

Jo'rayev Abdullajon

“Texnologik mashinalar va jihozlar” kafedrasida assistenti
Andijon mashinasozlik instituti

Mamadaliyev Oybek

“Texnologik mashinalar va jihozlar” yo‘nalishi talabasi
Andijon mashinasozlik instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11191803>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi lazerli payvandlashning mohiyati, lazerli payvandlash yordamida payvandlash mumkin bo‘lgan materiallar tahlili hamda payvandlash jarayonida vujudga keladigan muammolar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: *payvandlash, metall, plastmassalar, lazer, avtomobilsozlik*

Lazerli payvandlash metall qismlarni birlashtirish uchun lazer nuridan foydalangan holatda detallarni eritib ba‘zi hollarda qo‘shimcha metall chiviq simlarni eritib payvandlash jarayoni hisoblanadi. Lazer nurlari mustaqil lazer manbai tomonidan ishlab chiqariladi va mashinaga o‘rnatiladigan yoki qo‘lda ushlab turiladigan qismga yo‘naltiriladi. Lazerli payvandlashning asosiy afzalligi – qo‘llaniladigan energiyaning yuqori aniqligi. Energiyani payvand choki kerak bo‘lgan aniq joyga to‘g‘ridan - to‘g‘ri yo‘naltirish mumkin, bu erda ortiqcha qo‘llanilmaydi yoki tarqalmaydi. Lazerli payvandlash odatda avtomobilsozlik, aerokosmik va tibbiyot sanoatida, shuningdek, elektronika ishlab chiqarishda qo‘llaniladi. Bu, ayniqsa an‘anaviy usullar bilan payvandlash qiyin bo‘lgan alyuminiy kabi rangli materiallarni payvandlash uchun foydalidir.

Lazer bilan payvandlash mumkin bo‘lgan eng keng tarqalgan materiallar quyida keltirilgan:

- **Metallar:** Misollar: alyuminiy, mis, po‘lat, titan va nikel. Jarayon an‘anaviy termal yoki elektr payvandlash usullaridan ko‘ra kengroq vazifalarni tanlash uchun qo‘llanilishini oshirib, sezilarli darajada farq qiladigan qalinlikdagi qismlarni birlashtirish uchun ishlatilishi mumkin.

- **Plastmassalar.** Lazerlar ba‘zi termoplastiklarni payvandlash uchun ishlatilishi mumkin, jumladan: polikarbonat, neylon. Kam isitish va yuqori darajada lokalizatsiya qilingan eritish sifatli choklarga olib keladi.

- **Kompozitlar.** Uglerod tolasi bilan mustahkamlangan plastmassalar (CFRPs) ushbu texnikaga mos keladi. Metall qismlarni uglerod tolasi kompozitlariga lazer bilan payvandlashda ilg‘or tadqiqotlar va dastlabki muvaffaqiyatlar ham mavjud.

Lazerli payvandlashda vujudga keladigan umumiy muammolar quyidagilardir:

- **Materialni tanlash:** Ba'zi materiallarni, masalan, yuqori aks ettiruvchi metallarni lazer bilan payvandlash qiyin, chunki yorug'lik tabiiy ravishda ularning sirtlaridan uzoqda aks etadi. Xuddi shunday, ba'zi plastmassa va kompozitlarni ham past issiqlik o'tkazuvchanligi tufayli payvandlash qiyin.

- **Payvand bo'g'inlarni tayyorlash:** Muvaffaqiyatli lazerli payvandlash uchun bo'g'inlarni to'g'ri tayyorlash juda muhimdir. Qo'shimchalar sirtlari ifloslantiruvchi moddalardan tozalangan va to'g'ri tekislangan bo'lishi kerak. Qo'shimchadagi har qanday noto'g'ri chiziq yoki bo'shliqlar to'liq bo'lmagan choklarga yoki zaif bo'g'inlarga olib kelishi mumkin.

- **Jarayonni boshqarish:** Lazerli payvandlash yuqori darajada avtomatlashtirilgan jarayon bo'lib, barqaror, yuqori sifatli payvandlarni ishlab chiqarish uchun jarayonni qattiq nazorat qilish juda muhimdir. Kerakli payvandlash xususiyatlariga erishish uchun lazer quvvati, tezligi va nur kengligini diqqat bilan nazorat qilish kerak.

- **Xavfsizlik:** lazerli payvandlash to'g'ri nazorat qilinmasa, xavf tug'dirishi mumkin. Lazer tomonidan yaratilgan kuchli yorug'lik va issiqlik ko'z va teriga zarar etkazishi mumkin. Operator va yaqin atrofdagi xodimlarni himoya qilish uchun tegishli ko'zni himoya qilish kabi xavfsizlik choralari qo'llanilishi kerak.

- **Narxi:** lazerli payvandlash uchun uskunaning boshlang'ich narxi yuqori bo'lishligi, bu esa kichik korxonalar yoki operatsiyalar uchun foydalanish imkonini kamaytiradi. Bundan tashqari, texnik xizmat ko'rsatish va ta'mirlash xarajatlari ham sezilarli bo'lishi mumkin, bu esa lazerli payvandlashning umumiy narxini oshirishi mumkin.

Xulosa. Yuqoridagi ma'lumotlar tahlil qilindi va lazerli payvandash avfzalliklarini inobatga olib, bu usulni ishlab chiqarishga keng joriy qilish payvandlash sohasidagi ko'plab yutuqlarga erishish yo'llaridan biri sanaladi. Boshqa payvandlash usullarida ham vujudga keladigan termik ta'sir zo'na lezerli payvandlash usulida sezilari darajada kam bo'lishi, payvandlash jarayonlarini avtomatlashtirish imkoni mavjudligi uni ishlab chiqarish sohalariga qo'llashga asosiy sabablardan sanaladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ruziboyev, J. (2024). ANALYSIS OF CORED WIRE COMPONENTS FOR WELDING AND MELTING COATING. Science and innovation in the education system, 3(5), 131-134.

2. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120
3. Жураев, А. И. (2023). ТЕХНОЛОГИЯ СБОРКИ И СВАРКИ ГЛУШИТЕЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ УЗАВТО НА ЗАВОДАХ АО УЗ ДОНГ ВОН И АО АВТОКОМПОНЕНТ. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 16(2), 94-98.
4. RUZIBOYEV, J. (2023). ISHCHI YUZASI YEYILGAN ARRALI JN KOLOSNIKLARINI ISH RESURSINI OSHIRISH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
5. XASHIMOV, X., & RUZIBOYEV, J. (2023). QAYTA TIKLANGAN KOLOSNIKLARNING YEYILISH KO'RSATKICHLARINI OMILLARGA BOG'LIQLIGINI ANIQLASH. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
6. Jurayev, A. I. (2023). NUQTALI KONTAKTLAB PAYVANDLASHDA METALL SOCHRAMALARNI OLDINI OLISH. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(7), 133-138.
7. Xashimov, X. X. (2024). EFFECT OF CHEMICAL COMPOSITION OF COVERED GIN COLOSNIKS THROUGH WELD ON WEARING. World of Scientific news in Science, 2(3), 113-120.
8. RUZIBOYEV, J. (2024). ARRALI JINLASH JARAYONINIG ASOSIY VAZIFALARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI
9. RUZIBOYEV, J. (2024). YEYILISHGA OLIV KELUVCHI OMILLAR VA YEYILISH TURLARI TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
10. RUZIBOYEV, J. (2023). JINLASH JARAYONIDA ARRA DISKI BILAN KOLOSNIK PANJARA ORASIDA VUJUDGA KELADIGAN NOSOZLIKLAR TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH USULLARI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
11. Jurayev, A. I., & Yuldasheva, M. (2023). KATTA SIG'IMLI REZERVUARLARNI PAYVANDLASH TEXNOLOGIYASI. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 15(6), 29-31.
12. RUZIBOYEV, J. (2023). CHIGITLI PAXTANI JINLASHDA BAJARILISHI LOZIM BO'LGAN TA'LABLAR TAHLILI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
13. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). Chigitli paxtani jinlash jarayonining bugungi kundagi ahamiyati. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
14. RUZIBOYEV, J. (2024). By Welding Increase in Working Resource of Gin Colosniks that Working Surface is Woren. Vol. 2 No. 3 (2024): American Journal of Engineering , Mechanics and Architecture.

15. RUZIBOYEV, J., & XASHIMOV, X. (2023). FLYUS OSTIDA ELEKTR YOYLI PAYVANDLASHDA MASSALALAR ALMASHINUVI JARAYONIDA GAZ FAZASINING ROLI. ANDIJON MASHINASOZLIK INSTITUTI.
16. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). РАБОТОСПОСОБНОСТЬ СВАРНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 635-647.
17. Умарова, Ш. О., & Жураев, А. И. (2023). ВЫБОР ЭЛЕКТРОДОВ ДЛЯ СВАРКИ ТЕПЛОУСТОЙЧИВЫХ, ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ. Новости образования: исследование в XXI веке, 1(6), 624-634.
18. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И. У., & Рахмонов, О. К. (2020). Методы получения гексафторсиликата натрия из отходящих газов производства фосфорных удобрений (обзор). Universum: технические науки, (8-3 (77)), 63-67.
19. Жураев, А. (2023). ЦИЛИНДРИК ЮЗАЛАРГА КОНТАКТ ПАЙВАНДЛАБ ҚОПЛАМА ҚОПЛАШНИ ТАДҚИҚ ҚИЛИШ. Scientific Impulse, 1(7), 786-792.
20. Юлдашев, Х. Х., Жураев, А. И., & Мансуров, Ю. Н. (2022). Дериватографический анализ и изучение дисперсных характеристик твердых растворов CeO_2 , CeO , 8ZrO , 2O_2 и CeO , 72ZrO , 18PrO , 1O_2 . In Развитие науки и практики в глобально меняющемся мире в условиях рисков (pp. 149-154).

